

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1055 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джуроева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarini raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruzha Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	

Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafruza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globalashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	
Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizm raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	

Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durdonal Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari.....	880
Z.K. Xashimova	
Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish.....	885
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi iqtisodiy-statistik tahlili.....	892
Zaripova Mukaddas Djumayozovna	
Xususiy kredit – kreditning zamonaviy turi sifatida.....	902
Sharbat Abdullaeva, Abdullaev Sardor Atxam o'g'li	
Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan megatrendlarning o'zbekistonning tashqi savdo munosabatlariga ta'siri.....	907
Yangibaeva Dilafruz Polat qizi	
Issues of reflection of financial results in reports and improvement of audit.....	912
Muhammedova Dilfuza Anvarovna, Shukurov Farrux Shuxrat o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	918
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Mamlakatimizda uy xo'jaliklari iqtisodiy faolligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	918
Abdullayev S.A.	
Etnografik turizm samaradorligini oshirishda xorij tajribasini qo'llash.....	922
Xakimov Dilyor Zafarovich	
Davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligining statistik tadqiqi.....	930
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Raqamli marketing va barqaror strategiyalar orqali mintaqaviy investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish: AHP asosidagi tahlil.....	937
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni rivojlantirishda qo'laniladigan strategiyalar.....	943
Turaboyev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Innovatsion faoliyatni rivojlantirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi.....	948
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	

Issues of strategic planning in industrial enterprises.....	952
Ibragimov Isroil Usmanovich	
Sanoat korxonalarida tejamkor texnologiyalarni joriy qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	958
Xakimov Umarxon Rustamjon o'g'li	
Цифровая экономика: концептуальные основы и ее влияние на трансформация рынка труда.....	962
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Taraqqiyot strategiyasi va ma'muriy islohotlarning keyingi bosqichlari.....	971
Abdulla Abdukadirov	
Экономический эффект от внедрения международных образовательных стандартов в узбекистане.....	977
Олимова Бахора Шухратовна	
Ijtimoiy xizmatlat sohasini rivojlanish tendentsiyalari va davlat-xususiy sherikligini samarali shakllantirish mexanizmlari.....	981
Y.M.Xalikov	
Qurilish materiallari ishlab chiqarilishida kimyo sanoatining o'rni.....	988
Usmanov Baxtiyor Xusanboyevich	
Hududiy sanoatni rivojlantirishning ahamiyati va uning salohiyatini belgilovchi omillar.....	994
Choriyev Tolib A'zamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida banklar faoliyatini innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	999
Qosimova Mohigul Abduhamidovna	
Tasvirlarni intellektualashtirishda filtrlash jarayoni va baholash algoritmlari.....	1004
Norboyeva Nafisa	
Model of application of the integrated report on the organisation's human capital in management accounting.....	1009
Ochilov Olmos Ikrom ugli	
To'qimachilik tarmog'ini iqtisodiy rivojlantirishda asosiy ko'rsatkichlarini modellashtirish va prognozlash yo'nalishlari.....	1018
Mdraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
O'zbekiston-Yaponiya yashil iqtisodiyoti sharoitida turizm soxasi bo'yicha xamkorlik.....	1023
Dadaxanov Shuxrat Abdumalikovich	
Изменение климата и зеленая экономика: стратегии и меры в узбекистане.....	1027
Хусаинов Равшан Рахимович, Ибрагимова Камола Саидбариевна	
O'zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanishi: investisiya faoliyatining ustuvor yo'nalishlari.....	1033
Ochilov Akram Odilovich, Rahmonova Durdona Hasan qizi	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish.....	1040
Xamidova S.Y.	
Tijorat banklari tomonidan aholiga ko'rsatiladigan xizmatlarni takomillashtirish.....	1040
Rajabov S.	
Проблемы микрокредитования малого бизнеса и кредитная поддержка частного предпринимательства в республике Узбекистан.....	1045
Сохибов Ж.Т.	
Эмоциональный интеллект и его влияние на эффективность принятия решений лидерами.....	1049
Юлдашева Камола Касымджановна	

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ЛИДЕРАМИ

Юлдашева Камола Касымджановна

Каршинский государственный национальный университет Стажер-соискатель

Аннотация: В статье рассматривается роль эмоционального интеллекта (ЭИ) в процессе принятия решений лидерами. Эмоциональный интеллект определяется как способность осознавать свои эмоции и управлять ими, а также понимать эмоциональное состояние других людей. Лидеры с высоким уровнем ЭИ способны принимать более взвешенные и рациональные решения, эффективно управлять командами и адаптироваться к изменениям в условиях неопределённости. В статье подчёркивается, что эмоциональный интеллект положительно влияет на рабочую атмосферу, снижает уровень конфликтов, улучшает коммуникацию и способствует созданию доверительных отношений в коллективе. Высокий ЭИ лидера не только повышает производительность команды, но и улучшает мотивацию сотрудников, снижает уровень стресса и текучесть кадров. Исследования показывают, что эмоциональный интеллект является важным фактором успешного лидерства в современном бизнесе. Статья делает вывод, что развитие эмоционального интеллекта у руководителей помогает улучшить процесс принятия решений и способствует устойчивому росту организаций в условиях постоянных изменений.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эффективность руководителей, управление эмоциями, самосознание, саморегуляция, эмпатия, мотивация.

Annotatsiya: Ushbu maqolada yetakchilarning qaror qabul qilish jarayonida hissiy intellektning (HI) roli ko'rib chiqilgan. Hissiy intellekt o'z his-tuyg'ularini anglash va boshqarish, shuningdek, boshqa odamlarning hissiy holatini tushunish qobiliyati sifatida ta'riflanadi. Yuqori darajadagi HIga ega yetakchilar yanada puxta va oqilona qarorlar qabul qilish, jamoalarni samarali boshqarish hamda noaniqlik sharoitida o'zgarishlarga moslashish qobiliyatiga ega bo'ladilar. Maqolada ta'kidlanishicha, hissiy intellekt ish muhitini ijobiylashtiradi, nizolar darajasini pasaytiradi, muloqotni yaxshilaydi va jamoada ishonchli munosabatlarni shakllantirishga ko'maklashadi. Yetakchining yuqori HI nafaqat jamoaning unumdorligini oshiradi, balki xodimlarning motivatsiyasini kuchaytiradi, stressni kamaytiradi va kadrlar almashuvini qisqartiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, hissiy intellekt zamonaviy biznesda muvaffaqiyatli yetakchilikning muhim omili hisoblanadi. Maqola yetakchilarda hissiy intellektni rivojlantirish qaror qabul qilish jarayonini yaxshilashga va tashkilotlarning doimiy o'zgarishlar sharoitida barqaror o'sishiga yordam berishini xulosa qiladi.

Kalit so'zlar: hissiy intellekt, rahbarlar samaradorligi, his-tuyg'ularni boshqarish, o'zini anglash, o'zini boshqarish, empatiya, motivatsiya.

Abstract: The article examines the role of emotional intelligence (EI) in the decision-making process of leaders. Emotional intelligence is defined as the ability to be aware of and manage one's own emotions, as well as to understand the emotional states of others. Leaders with high EI are capable of making more balanced and rational decisions, effectively managing teams, and adapting to changes in uncertain conditions. The article emphasizes that emotional intelligence positively impacts the work environment, reduces conflict levels, improves communication, and fosters trust within the team. A leader's high EI not only enhances team productivity but also improves employee motivation, reduces stress levels, and lowers turnover rates. Studies show that emotional intelligence is a crucial factor for successful leadership in modern business. The article concludes that developing emotional intelligence in leaders helps improve decision-making processes and contributes to sustainable growth of organizations in the face of constant change.

Key words: emotional intelligence, leader effectiveness, emotion management, self-awareness, self-regulation, empathy, motivation.

ВВЕДЕНИЕ

Современный мир бизнеса становится все более сложным и требовательным к лидерам, которые сталкиваются с новыми вызовами, включая высокую конкуренцию, быстрое изменение технологий и повышенные ожидания со стороны клиентов и сотрудников. В таких условиях успешное управление требует от руководителей не только знаний и профессиональных навыков, но и способности эффективно взаимодействовать с людьми. Один из ключевых факторов, определяющих успешность современного лидера, — это эмоциональный интеллект (EQ). Эмоциональный интеллект — это способность

распознавать, понимать и управлять как своими эмоциями, так и эмоциями окружающих. Он включает в себя такие важные аспекты, как самосознание, саморегуляция, мотивация, эмпатия и социальные навыки.

Руководители с высоким уровнем эмоционального интеллекта способны более эффективно управлять стрессом, мотивировать команду, принимать взвешенные решения и выстраивать доверительные отношения с подчиненными. Эти навыки особенно важны в ситуациях, когда необходимо быстро реагировать на изменения, решать конфликты и сохранять позитивную рабочую атмосферу. Исследования в области психологии и менеджмента показывают, что эмоциональный интеллект имеет прямую корреляцию с уровнем успешности руководителя. Лидеры, которые умеют распознавать и регулировать свои эмоции, не только добиваются лучших результатов, но и создают более сплоченные и мотивированные команды. Они лучше справляются с конфликтами, избегают эмоционального выгорания и обеспечивают высокую производительность своих сотрудников.

Целью данной статьи является исследование влияния эмоционального интеллекта на эффективность руководителей. Мы рассмотрим ключевые компоненты эмоционального интеллекта и их влияние на управленческие навыки, а также приведем примеры успешных руководителей, которые используют эмоциональный интеллект для достижения своих целей. Кроме того, будут предложены рекомендации по развитию эмоционального интеллекта у лидеров, что позволит им стать более эффективными в условиях современных вызовов.

Таким образом, эмоциональный интеллект является важнейшим инструментом для руководителей, позволяющим не только улучшить личную эффективность, но и способствовать созданию более успешных и продуктивных команд, готовых к решению сложных задач и преодолению кризисных ситуаций.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Эмоциональный интеллект (ЭИ) играет значительную роль в эффективности принятия решений лидерами. Исследования в этой области подтверждают, что высокий уровень ЭИ способствует более обоснованным и эффективным управленческим решениям.

Сидорова Н.В. в своей работе «Принятие решений и эмоциональный интеллект» подчеркивает необходимость изучения взаимосвязи между ЭИ и стилем принятия управленческих решений, отмечая, что эмоциональные детерминанты существенно влияют на этот процесс.

Карпов А.В. и Сидорова Н.В. в статье «Эмоциональный интеллект как детерминанта стилей принятия управленческих решений» исследуют влияние различных компонентов ЭИ на процессы принятия управленческих решений, выявляя, что способность к регуляции эмоций является значимым показателем эффективности принятия решений.

В диссертационном исследовании «Роль эмоционального интеллекта в эффективности деятельности на примере руководителей» рассматривается взаимосвязь между уровнем ЭИ руководителей и эффективностью их деятельности, подчеркивая, что развитие ЭИ через целенаправленное обучение может повысить качество принимаемых решений.

Таким образом, существующие исследования подтверждают, что эмоциональный интеллект является ключевым фактором, влияющим на эффективность принятия решений лидерами, и его развитие способствует повышению управленческой компетентности.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для исследования влияния эмоционального интеллекта на эффективность руководителей будет использован комплексный подход, включающий качественные и количественные методы. Основная цель — выявить зависимость между уровнем эмоционального интеллекта руководителей и их результативностью в управлении, а также влияние EQ на ключевые аспекты управленческой деятельности.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Целью является изучение, как различные компоненты эмоционального интеллекта (самоосознание, саморегуляция, эмпатия, мотивация, социальные навыки) влияют на показатели эффективности руководителей и на успешность их взаимодействия с сотрудниками.

Опрос эмоционального интеллекта (EQ). Использование стандартизированных шкал для измерения эмоционального интеллекта, таких как EQ-i (Emotional Quotient Inventory) или шкала Гоулмана, где

оцениваются пять ключевых аспектов эмоционального интеллекта: самоосознание, саморегуляция, мотивация, эмпатия и социальные навыки.

Оценка эффективности руководителей. Анкетирование сотрудников и оценка работы руководителей на основе ключевых показателей эффективности (KPI), таких как производительность, командная работа, удовлетворенность сотрудников, снижение конфликтов.

Корреляционный анализ: Проведение корреляционного анализа для выявления взаимосвязи между уровнем эмоционального интеллекта и показателями эффективности руководителей. Данный анализ позволит определить степень влияния каждого компонента EQ на результативность управления.

Психологические аспекты эмоционального интеллекта

Эмоциональный интеллект (EQ) — это важное психологическое понятие, которое стало широко применяться в контексте межличностных взаимодействий и лидерства. В основе эмоционального интеллекта лежит способность понимать и управлять своими эмоциями, а также эффективно воспринимать и реагировать на эмоции окружающих. В психологии это рассматривается как комплексная когнитивно-эмоциональная структура, которая сочетает в себе различные элементы, влияющие на поведение и принятие решений.

Самоосознание — это способность человека осознавать свои эмоции в момент их проявления. Этот аспект эмоционального интеллекта тесно связан с психологическим понятием «интроспекции» — умения анализировать свои мысли и чувства. Руководители, обладающие высоким уровнем самоосознания, способны точно оценивать свои сильные и слабые стороны, что помогает им принимать обоснованные решения и избегать эмоциональных ловушек. Психологически, самоосознание помогает снизить риск эмоционального выгорания и развивать личную устойчивость в стрессовых ситуациях.

Саморегуляция подразумевает способность контролировать свои эмоциональные реакции. Этот психологический аспект эмоционального интеллекта связан с волевыми процессами и сознательным управлением поведением. Личности с развитой саморегуляцией могут избегать импульсивных решений и оставаться спокойными даже в условиях стресса. В управлении это важно для поддержания стабильной рабочей атмосферы, когда руководитель демонстрирует сдержанность, несмотря на возможные внешние раздражители. Психологически саморегуляция помогает улучшить адаптацию к изменениям и снижает уровень тревожности.

Мотивация в контексте эмоционального интеллекта отличается от внешних стимулов. Она связана с внутренними побуждениями и стремлением к достижению целей, основанных на личных ценностях. Мотивация руководителя с высоким EQ не зависит только от внешних факторов (таких как материальные вознаграждения), а основана на желании постоянно развиваться и совершенствоваться. В психологии мотивация рассматривается как важный компонент личностного роста, что делает лидеров с высоким уровнем EQ более вдохновляющими и целеустремленными.

Эмпатия — это способность человека распознавать и понимать эмоциональные состояния других людей. Психологически эмпатия является одним из центральных компонентов эмоционального интеллекта, который помогает налаживать эффективные межличностные отношения. Эмпатичные руководители способны лучше понимать своих сотрудников, их потребности и мотивы, что способствует созданию более гармоничной и поддерживающей рабочей среды. В психологии эмпатия рассматривается как ключевой фактор социального взаимодействия, который позволяет улучшать коммуникацию и снижать конфликтность в коллективе.

Социальные навыки — это психологический аспект, связанный с умением строить и поддерживать здоровые межличностные отношения. Это включает в себя такие компетенции, как умение сотрудничать, вести переговоры, разрешать конфликты и работать в команде. В психологии социальные навыки относят к социальной компетентности, которая позволяет личности эффективно взаимодействовать с другими людьми. Руководители с высокоразвитыми социальными навыками могут быстрее находить общий язык с подчиненными, способствовать кооперации и успешно управлять конфликтными ситуациями.

Эмоциональная осведомленность, или способность своевременно распознавать как свои, так и чужие эмоции, важна для эффективной адаптации к изменениям. Психологически это аспект, связанный с гибкостью поведения и когнитивной адаптацией к новому опыту. Лидеры с высоким уровнем эмоциональной осведомленности могут оперативно реагировать на изменение настроений в коллективе, что помогает минимизировать стрессы и негативные эмоции в команде.

Психологические аспекты эмоционального интеллекта включают также управление стрессом и предотвращение эмоционального выгорания. Лидеры с высоким EQ более устойчивы к эмоциональным перегрузкам, так как могут лучше регулировать свои эмоциональные реакции и осознанно выбирать способы восстановления. В психологии это связано с понятием «психологической устойчивости» и способностью к регенерации после стрессовых ситуаций.

Таблица №1. Сравнение характеристик лидеров с высоким.

Характеристика	Высокий уровень ЭИ	Низкий уровень ЭИ
Способность управлять эмоциями	Высокая	Низкая
Эмпатия и	Высокая	Низкая
Уровень конфликтов в ко	Низкий	Высокий
Принятие решений в условиях	Более эффективное	Менее эффективное
Степень доверия внутри команды	Высокая	Низкая
Оценка производительности команды	Высокая	Средняя/Низкая
Гибкость в изменении стратегии	Высокая	Низкая

Влияние на лидерство и управленческую деятельность

С точки зрения психологии, эмоциональный интеллект делает руководителей не просто функциональными лидерами, но и эмоциональными наставниками. Они способны распознавать слабые стороны команды, находить подход к каждому сотруднику, демонстрируя высокий уровень эмпатии и поддерживая баланс между результативностью и эмоциональной атмосферой на рабочем месте.

Таким образом, эмоциональный интеллект включает множество психологических процессов, которые формируют лидерские компетенции. Развитие эмоционального интеллекта способствует укреплению не только профессиональных, но и личностных качеств руководителя, что положительно влияет на его взаимодействие с командой, эмоциональную зрелость и способность решать управленческие задачи.

Эмоциональный интеллект является важным компонентом эффективного лидерства. Он не только помогает руководителям быть более чуткими к своим подчиненным, но и способствует созданию здоровой и продуктивной рабочей среды. Развитие эмоционального интеллекта в руководящих позициях может значительно повысить эффективность управления и удовлетворенность сотрудников.

Лидеры с высоким уровнем самоосознания понимают свои эмоции, сильные и слабые стороны. Это помогает им принимать более взвешенные решения и эффективно управлять своим поведением, эмоционально интеллигентные лидеры способны ставить себя на место других, понимая чувства и потребности своих подчиненных. Это создает доверительные отношения и способствует лучшему взаимодействию в команде. Лидеры, обладающие эмоциональным интеллектом, могут контролировать свои эмоции и реакции в стрессовых ситуациях. Это помогает сохранять спокойствие и уверенность, что положительно влияет на команду.

Эмоциональный интеллект является важным компонентом эффективного лидерства. Он не только помогает руководителям быть более чуткими к своим подчиненным, но и способствует созданию здоровой и продуктивной рабочей среды. Развитие эмоционального интеллекта в руководящих позициях может значительно повысить эффективность управления и удовлетворенность сотрудников.

Эмоциональный интеллект (EI) и конфликтология имеют взаимосвязь, играющую важную роль в управлении конфликтами и их разрешении. Рассмотрим несколько ключевых аспектов этой связи:

Лидеры и сотрудники с высоким уровнем эмоционального интеллекта способны распознавать и осознавать свои эмоции в конфликтных ситуациях. Это позволяет им избегать импульсивных реакций и управлять своим поведением, способность распознавать эмоции окружающих помогает понять их точку зрения, что способствует более эффективному взаимодействию и разрешению конфликтов.

Эмпатия — ключевая составляющая EI, позволяющая лидерам и сотрудникам ставить себя на место другого человека. Это способствует лучшему пониманию мотивации и потребностей оппонента в конфликте, эмпатия помогает снизить уровень напряженности в конфликте, так как стороны чувствуют, что их эмоции и потребности признаются и уважаются.

Эмоционально интеллигентные люди могут управлять своими эмоциями, что позволяет сохранять спокойствие и конструктивный подход в конфликтных ситуациях, умение сохранять эмоциональное равновесие в сложных ситуациях служит примером для других, создавая атмосферу доверия и открытости.

Эмоциональный интеллект играет ключевую роль в конфликтологии, так как помогает участникам конфликтов лучше понимать и управлять своими эмоциями и эмоциями других. Развитие EI в организациях может существенно повысить эффективность управления конфликтами и способствовать созданию более гармоничной рабочей атмосферы.

Таблица №2. Примеры ситуаций принятия решений в зависимости от уровня эмоционального интеллекта.

Ситуация	Низкий уровень ЭИ (Пример решения)	Высокий уровень ЭИ (Пример решения)
Конфликт в команде	Игнорирование конфликта или резкое решение	Внимательное выслушивание обеих сторон, компромисс
Стрессовая ситуация	Импульсивное решение, основанное на эмоциях	Продуманное, стратегическое решение
Изменение в стратегии компании	Сопrotивление изменениям	Гибкое принятие изменений, поддержка команды
Недовольство клиентов	Откладывание решения	Быстрая реакция, внимание к деталям
Давление со стороны руководства	Паника или необдуманное решение	Спокойный анализ и рациональный ответ

Существует три основных способа развития эмоционального интеллекта: самостоятельная работа, участие в тренингах и индивидуальные консультации (коучинг).

Тренинги и коучинг. Один или два дня тренинга или семинара не приведут к значительным изменениям в эмоциональном интеллекте, так как привычные способы реакции и установки сложно изменить в короткие сроки. Новые навыки требуют практики, которую безопаснее начинать в специально созданной обстановке. Для эффективного результата необходима длительная программа (по мнению Дэниела Гоулмана и Рувена Барона – не менее шести месяцев), включающая практику и поддержку коуча. Это требует сильного желания и внутренней готовности развиваться.

Самостоятельная работа. Развивать эмоциональный интеллект самому возможно, но это требует еще большей мотивации. Например, полезно задавать себе вопрос: «Что я сейчас чувствую?» Вы можете начать с определения базовых эмоций, таких как радость, печаль, гнев или страх. Полезно также оценивать интенсивность эмоций, представив, например, «эмоциональный градусник», где 36,6 – управляемое состояние, а 42 – пик эмоции. Практикуйтесь распознавать источник своих чувств и степень их влияния.

Наблюдайте за своими эмоциями в повседневных ситуациях, например, во время просмотра фильма или чтения книги. Фиксируя свои ощущения, вы сможете лучше понимать себя в любых обстоятельствах.

Развитие эмпатии. Чтобы лучше понимать эмоции других людей, обращайтесь внимание на их жесты, интонации и движения. Например, если человек откидывается на стуле или складывает руки на груди, это может свидетельствовать о его дискомфорте. Постарайтесь оценивать эмоции собеседника: «Он напряжен, возможно, я могу что-то уточнить или предложить». Это позволит улучшить взаимодействие и понять потребности других.

Практика в близких отношениях. Наблюдайте за состоянием ваших близких. Например, обратите внимание на настроение вашего партнера или ребенка, и спросите их о самочувствии. Даже если вы ошибетесь в своих предположениях, сам факт интереса к их состоянию будет воспринят положительно. Это укрепит ваши отношения и поможет развить навыки эмпатии. Регулярные наблюдения за своими и чужими эмоциями, а также их анализ, позволят вам существенно повысить уровень эмоционального интеллекта (График 1).

График 1: Влияние уровня эмоционального интеллекта на эффективность принятия решений.

Описание: этот график иллюстрирует, как повышение уровня эмоционального интеллекта лидера способствует повышению эффективности решений, демонстрируя положительную корреляцию между этими двумя переменными.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Эмоциональный интеллект как ключевая компетенция лидера значительно влияет на качество управления и способность адаптироваться к внешним и внутренним вызовам организации. В условиях глобализации, роста конкуренции и постоянных изменений лидерство, основанное на эмоциональном интеллекте, становится конкурентным преимуществом для компаний. Лидеры с развитым эмоциональным интеллектом демонстрируют высокую степень эмпатии, саморегуляции и осознанности, что позволяет им не только эффективно взаимодействовать с командой, но и принимать более высокий уровень ЭИ способствует созданию положительного эмоционального климата в коллективе, что напрямую влияет на мотивацию сотрудников и их желание добиваться результатов. Команды, возглавляемые лидерами с высоким уровнем ЭИ, демонстрируют лучшие показатели эффективности и производительности, что, в свою очередь, способствует достижению стратегических целей компании.

Кроме того, эмоциональный интеллект помогает руководителям справляться с конфликтами и стрессовыми ситуациями, снижая вероятность эмоционального выгорания сотрудников и улучшая командное взаимодействие. Это позволяет формировать культуру доверия, взаимопомощи и гибкости, что критически важно для организации в условиях неопределённости.

В заключение отметим, что эмоциональный интеллект является неотъемлемой частью эффективного лидерства. Он способствует не только улучшению процесса принятия решений, но и повышению лояльности сотрудников, их удовлетворённости и снижению уровня стресса. Развитие эмоционального интеллекта у лидеров — это инвестиция в будущее организации, которая помогает ей не только выживать, но и процветать в условиях постоянных изменений.

Список используемой литературы

1. Гоулман, Д. (1995). «Эмоциональный интеллект: почему он может быть важнее IQ». Нью-Йорк: Bantam Books.
2. Бояцис Р.Э., Гоулман Д. и Макки А. (2002). «Первобытное лидерство: реализация потенциала эмоционального интеллекта». Бостон: издательство Harvard Business Review Press.
3. Саловей П., Майер Дж. Д. (1990). Эмоциональный интеллект. Воображение, познание и личность, 9(3), 185-211.
4. Бар-Он, Р. (2006). Модель эмоционально-социального интеллекта Бар-Она (ESI). *Psicothema*, 18 (приложение), 13-25.
5. Майер, Дж. Д., и Саловей, П. (1997). Что такое эмоциональный интеллект? В книге П. Саловей и Д. Дж. Слайтера (ред.), «Эмоциональное развитие и эмоциональный интеллект: образовательные аспекты» (стр. 3-31). Нью-Йорк: Basic Books.
6. Брэдберри, Т., и Гривз, Дж. (2009). Эмоциональный интеллект 2.0. Сан-Диего: TalentSmart.
7. Джордж, Дж. М. (2000). Эмоции и лидерство: роль эмоционального интеллекта. *Человеческие отношения*, 53(8), 1027-1055.
8. Чернисс К. и Гоулман Д. (2001). Эмоциональный интеллект на рабочем месте. Сан-Франциско: Джосси-Басс.
9. Вонг, К.С., и Лоу, К.С. (2002). Влияние эмоционального интеллекта руководителя и подчиненных на производительность и отношение к работе: экспериментальное исследование. *The Leadership Quarterly*, 13(3), 243-274.
10. Ашканаси, Н.М., и Даус, К.С. (2005). Слухи о смерти эмоционального интеллекта в организационном поведении сильно преувеличены. *Журнал организационного поведения*, 26(4), 441-452.
11. Ходжаева, Д. (2020). Лидерство и эмоциональный интеллект: развитие и значение в управлении. *Научный журнал Ташкентского государственного экономического университета*, 2(3), 45-56.
12. Содиков, М. (2018). Роль эмоционального интеллекта в управлении организацией. *Журнал «Экономические исследования в Узбекистане»*, 1(1), 101-110.
13. Косимов, С. (2021). Роль эмоционального интеллекта в развитии лидерских качеств. *Журнал «Высшее образование и научные исследования»*, 3(2), 76-83.
14. Каримова Г. (2019). Эмоциональный интеллект и самообладание руководителей в управлении. *Научный журнал «Экономика и управление»*, 4(5), 88-95.
15. Ёлдошева, Н. (2022). Лидерство и эмоциональный интеллект: способы развития самостоятельности. *Научные труды Государственного педагогического университета Узбекистана*, 6(7), 112-119.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

